

TÍTULO: SANEAMENTO BÁSICO E TOXOPLASMOSE GESTACIONAL EM PERNAMBUCO (2019-2024)

DOI: 10.5281/zenodo.17815238

AUTORES: MARIA GABRIELA DA SILVA, MIRCIA BETÂNIA COSTA E SILVA, SOLANGE LAURENTINO DOS SANTOS

INTRODUÇÃO: A TOXOPLASMOSE, CAUSADA PELO PROTOZOÁRIO TOXOPLASMA GONDII, CONSTITUI IMPORTANTE PROBLEMA DE SAÚDE PÚBLICA PELO RISCO DE TRANSMISSÃO VERTICAL E COMPLICAÇÕES FETAIS. A INGESTÃO DE ÁGUA E ALIMENTOS CONTAMINADOS POR OOCISTOS É UMA DAS PRINCIPAIS FORMAS DE INFECÇÃO, SENDO O SANEAMENTO BÁSICO FATOR ESSENCIAL NA PREVENÇÃO. NO BRASIL, ESTIMA-SE QUE UM TERÇO DA POPULAÇÃO ESTEJA INFECTADA, E QUE 20% A 50% DAS MULHERES EM IDADE FÉRTIL SEJAM SUSCETÍVEIS DURANTE A GESTAÇÃO, O QUE REFORÇA A RELEVÂNCIA DE MEDIDAS PREVENTIVAS. **OBJETIVO:** ESTE ESTUDO TEVE COMO OBJETIVO ANALISAR A TOXOPLASMOSE GESTACIONAL E SUA RELAÇÃO COM O SANEAMENTO BÁSICO EM PERNAMBUCO, NO PERÍODO DE 2019 A 2024. **MÉTODOS:** TRATA-SE DE ESTUDO ECOLÓGICO ABRANGENDO TODO O ESTADO. OS DADOS FORAM OBTIDOS DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE AGRAVOS DE NOTIFICAÇÃO, DO SISTEMA NACIONAL DE INFORMAÇÕES SOBRE SANEAMENTO E DO CENSO DEMOGRÁFICO DE 2022. FORAM INCLUÍDAS VARIÁVEIS SOCIODEMOGRÁFICAS, GESTACIONAIS E DE SANEAMENTO. A ANÁLISE FOI REALIZADA NO EXCEL E NO SOFTWARE R, COM USO DE ESTATÍSTICA DESCRITIVA, REGRESSÃO DE POISSON, ÍNDICE DE MORAN E REGRESSÃO GEOGRAFICAMENTE PONDERADA (GWR). **RESULTADOS:** NO PERÍODO, PERNAMBUCO REGISTROU 2.486 CASOS DE TOXOPLASMOSE GESTACIONAL, COM MAIOR INCIDÊNCIA E PREVALÊNCIA EM 2022. A MAIORIA DAS GESTANTES TINHA ENTRE 20 E 39 ANOS, ERA PARDA, POSSUÍA ENSINO MÉDIO COMPLETO E FOI DIAGNOSTICADA NO TERCEIRO TRIMESTRE; A TAXA DE CURA FOI DE 67,5%. OBSERVOU-SE ASSOCIAÇÃO ENTRE MELHORES CONDIÇÕES DE SANEAMENTO, EM ESPECIAL ACESSO À ÁGUA, E MENOR INCIDÊNCIA DA INFECÇÃO. O MORAN'S I INDICOU DEPENDÊNCIA ESPACIAL ENTRE MUNICÍPIOS, ENQUANTO A GWR EVIDENCIOU IMPACTO MAIS ACENTUADO DO SANEAMENTO EM ÁREAS DO INTERIOR. **CONCLUSÃO:** CONCLUI-SE QUE INTERVENÇÕES INTEGRADAS E TERRITORIALMENTE DIRECIONADAS, CONSIDERANDO FATORES SOCIOAMBIENTAIS E INFRAESTRUTURA DE SANEAMENTO, SÃO ESSENCIAIS PARA REDUZIR A CARGA DA TOXOPLASMOSE GESTACIONAL EM PERNAMBUCO.

PALAVRAS-CHAVE: TOXOPLASMOSE GESTACIONAL; SANEAMENTO BÁSICO; VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA; ESTUDO ECOLÓGICO; ANÁLISE ESTATÍSTICA.